

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА МЕЖЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ

Джалилова Зарнигор Обидовна

Бухарский государственный медицинский институт имени

Абу Али ибн Сино

E-mail: zarnigor.djalilova@bsmi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7472970>

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы современного изучения прагматического взгляда на межличностное общение. Прагматический подход к межличностным аспектам общения и взаимодействия уходит корнями в работу Дж. Лича (1983) по «Межличностной риторике» и Брауна и Левинсона (1978, 1987) по «Вежливости».¹

Ключевые слова: вежливости, социопрагматика, взаимопонимание, невежливость, межличностная коммуникация.

В настоящее время первое направление исследований часто формулируется как более широкое подполе «социопрагматики» вслед за Дж. Личем, тогда как второе составляет более узкое подполе «исследований вежливости» вслед за Брауном и Левинсоном. В ранних работах преобладал акцент на том, что можно было бы в широком смысле назвать «лицом идентичности», учитывая, что вежливость обычно концептуализировалась как внимание к «представлению и подтверждению себя» в той или иной форме в соответствии с очень влиятельным отчетом Гоффмана ([1955] 1967) лица (работа). Однако в последнее десятилетие произошел сдвиг в сторону переосмысления вежливости в рамках более широких рамок отношений или отношений, которые по-разному называют «работой в отношениях» (Locher and Watts, 2005, 2008), «управлением взаимопониманием» (Spencer-Oatey, 2000). [2008, 2005, 2011), или «лицо, составляющее» (Арундейл, 2006, 2010а, 2010b). Это, в свою очередь, привело к объединению различных направлений исследований в рамках прагматики, которые фокусируются на таких проблемах, в зарождающуюся группу, недавно названную Лохером и Грэмом (2010) «межличностной прагматикой». Тем не менее, исследования невежливости по-прежнему играют ключевую роль в обосновании межличностной прагматики (см. LPRG, 2011: 2). Действительно, мы утверждаем, что «(не) вежливость» в более широком техническом и научном (ср. второпорядковом) смысле в значительной

¹ While Lakoff's (1973, 1975) early work on politeness is often cited as the beginnings of politeness research, the influence of her work has been primarily in research on gender and politeness (although see Mills, 2003), and thus has not been nearly as influential as the face-saving approach advanced by Brown and Levinson or the sociopragmatic approach advanced by Leech.

степени синонимична анализу многих межличностных аспектов общения. Однако мы также утверждаем, что этот шаг к тому, чтобы поставить отношения или отношения на передний план исследований межличностной прагматики, тем не менее, очень важен для прагматики в более широком смысле (Enfield, 2009).

Таким образом, дискурсивный подход после Брауна и Левинсона к анализу невежливости в значительной степени сосредоточен на том, как взаимодействующие лица сигнализируют и отмечают статус в отношениях, а не на предположении, что вежливость — это просто вопрос, как Браун и подходы Левинсона постулируют проявление заботы или уважения к другим (Kádár and Mills, 2011). Невежливость с этой точки зрения является средством, с помощью которого отношения обсуждаются и оспариваются/разрываются. Межличностная коммуникация, с другой стороны, является частью более широкой дисциплины (североамериканской) коммуникации, которая процветала с 1970-х годов, хотя ее корни восходят к работам Зиммеля, Мида, Хайдера, Гоффмана и других (Кнапп, Миллер и др.). Фадж, 1994).

Межличностное общение традиционно определялось его фокусом на «процессе создания социальных отношений между по крайней мере двумя людьми путем совместных действий» (Fisher and Adams 1994: 18). Тем не менее, область межличностного общения в настоящее время имеет множество теорий (Baxter and Braithwaite, 2008) и аналитических фокусов (Кнапп и Дали, 2011), которые выходят за рамки традиционного сосредоточения внимания на личных отношениях «отношения и взаимное влияние», чтобы охватить невербальное поведение, конфиденциальность, познание, диалектику отношений, а в последнее время — конфликт и сотрудничество, социальные проблемы (например, социальное отчуждение, невежливость) и роль технологий в межличностном общении (Кнапп и Дали, 2011).

Тем не менее, за исключением теории вежливости Брауна и Левинсона, область межличностного общения в целом развивалась в значительной степени независимо от работ в области прагматики, посвященных невежливости, лицу (работе) и отношениям — и даже, наоборот — с удивительным небольшим количеством способ перекрестного опыления на сегодняшний день. Учитывая тот факт, что интересы и аналитические фокусы исследователей межличностной коммуникации значительно пересекаются с теми, которые занимали исследователи в области прагматики, интересующиеся невежливостью, лицом (работой) и т. п., мы

считаем важным, чтобы этот зарождающийся интерес к межличностной прагматике не развивается в еще одну субдисциплину в отрыве от работы по межличностному общению. Вместо этого мы предлагаем концептуализировать межличностную прагматику, прежде всего как предложение прагматической точки зрения на межличностные аспекты общения и взаимодействия.

Перспектива прагматизма, естественно, предполагает тщательное и подробное изучение способов, которыми «социальные актёры используют язык для формирования и формирования отношений *in situ*» (Locher and Graham 2010: 1), то есть тщательный анализ как роли «языка в создание отношений» и «как эти отношения, в свою очередь, влияют на использование языка» (стр. 3). С этой точки зрения межличностная прагматика понимается как междисциплинарная или мультидисциплинарная по своей природе, и поэтому ее цели состоят в том, чтобы построить интерфейсы или мосты между областями прагматики и коммуникации и другими связанными областями, а не создавать еще больше дисциплинарные границы.²

В заключение, рассмотрение межличностной прагматики как точки зрения имеет два ключевых преимущества. Во-первых, это помогает нам избежать постоянно усугубляющейся в научной работе проблемы «переливания старого вина в новые мехи», то есть простой повторной лексикализации старых понятий или перестановки существующих представлений по-новому, не способствуя более развитому или тонкому анализу понимание этих старых концепций и существующее понимание. Таким образом, мы можем избежать попадания в ловушку простого повторного использования старых идей в новых обличьях и тем самым избежать увековечения потенциальной путаницы и растущей фрагментации академических дисциплин на изолированные субдисциплины. Во-вторых, это, возможно, также позволяет лучше изучить богатые и детализированные отчеты оригинальных мыслителей, таких как Бурдье, Фуко, Грайс, Гоффман, Гарфинкель, Гумперц и Мерле-Понти, а также извлечь, где это уместно, из работы в межличностном общении в более широком смысле. Таким образом, мы можем развить это

² Interpersonal pragmatics, of course, goes beyond methods and research in Communication and pragmatics in intersecting with yet other disciplines as we shall see in this special issue. For instance, interpersonal pragmatics clearly intersects with other disciplines such as anthropology (e.g. Shults, 2003) and ethnography (e.g. Ellis, 2007), which have their own traditions in studying relationality. Widening the scope of our inquiry in this way is important because there are arguably some areas of interpersonal pragmatics, which can be more effectively approached by combining pragmatics with other areas, such as the analysis of ritual, which according to Kádár (2013), calls for an amalgamation of pragmatics and anthropological concepts.

богатое интеллектуальное наследие таким образом, чтобы углубить наше понимание способов реализации межличностных аспектов общения и взаимодействия посредством используемого языка.

References:

1. Watts, Richard, 2003. *Politeness*. Cambridge University Press, Cambridge.
2. Werner, Carol, M., Baxter, Leslie A., 1994. Temporal qualities of relationships: organismic, transactional, and dialectical views. In: Knapp, Mark, Miller, Gerald, R. (Eds.), *Handbook of Interpersonal Communication* (2nd edn). Sage, Thousand Oaks, CA, pp. 323-379.
3. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF MASCULINE AND FEMININE VERBALIZATION. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(05), 59-65.
4. Djalilova, Z. O. (2021). Studies on gender linguistics in the field of Uzbek language. *Academic research in educational sciences*, 2(3), 391-397.
5. Obidovna, D. Z., & Denis, S. (2021). Formulas of speech etiquette in a gender-engineered communication strategy. *Central asian journal of theoretical & applied sciences*, 2(6), 5-11.
6. Obidovna, D. Z. (2021). Comparative Analysis Of Uzbek Men's And Women's Speech Through The Prism Of Gender Linguistics. *Central Asian journal of literature, philosophy and culture*, 2(2), 22-26.
7. Obidovna, D. Z. (2022). Speech Behavior and its Gender Specificity on the Basis of the Main English Language Variants. *Middle European Scientific Bulletin*, 22, 199-205.
8. Obidovna, D. Z. (2021). Gender issues in foreign theoretical linguistics: concerning the history of the issue. *Gender issues*, 7(6).
9. Djalilova, Z. (2022). GENDER-DETERMINED DIFFERENCES IN THE SPEECH OF LITERARY CHARACTERS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(12), 210-215.
10. Djalilova, Z. (2022). GENDER ELEMENT OF SPEECH BEHAVIOR FROM THE POSITION OF TEXT ORGANIZATION MECHANISMS. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 274-281.
11. Obidovna, D. Z. (2022). DISTINCTIVE FEATURES OF MALE AND FEMALE ORAL SPEECH IN MODERN ENGLISH. *International Journal Of Literature And Languages*, 2(10), 14-21.
12. Obidovna, D. Z. (2022). THE MAIN CONCEPTS OF POLITENESS IN MODERN LINGUOPRAGMATICS: THE POLITENESS PRINCIPLE BY J. LEECH. *International Journal of Pedagogics*, 2(11), 15-20.

13. Djalilova, Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF DISCOURSE ELEMENTS AS INDICATORS OF POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATIONS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(12), 55-63.
14. Djalilova, Z. (2022). DISCURSIVE ELEMENTS AND THE CATEGORY OF POLITENESS. *Academic research in modern science*, 1(12), 8-14.
15. Джалилова, З. О., Хасанов, К. А., & Султонов, А. А. (2021). Роль научного управления в процессе обучения высококвалифицированных врачей в новом Узбекистане. *Молодой ученый*, (26), 377-379.
16. Dzhalilova, Z. O. (2021). The Latin language's international status. *Молодой ученый*, (41), 32-34.
17. Dzhalilova, Z. O., & Mirfajziev, K. (2021). Latin as the language of medicine. *Молодой ученый*, (41), 35-37.
18. Dzhalilova, Z. O., Izomova, S. G., & Ahmedova, G. A. (2021). Intercultural communication and the Latin language. *Молодой ученый*, (24), 398-400.
19. Dzhalilova, Z. O. (2021). History of formation of Latin language. *Молодой ученый*, (41), 34-35.
20. Dzhalilova, Z. O., Hajdarova, N. S., & Tashpulatova, N. A. (2021). Latin in the Contemporary World. *Молодой ученый*, (24), 400-402.
21. Djalilova, Z. (2022). POLITENESS IN WOMEN'S DISCOURSE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. *Academic research in modern science*, 1(11), 29-34.
22. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). THE CONCEPT OF "HEALTHY LIFESTYLE" IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 3(06), 53-64.
23. Obidovna, D. Z. (2022). A Speech Etiquette Formula for the Gender Communication Strategy. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(10), 44-50.
24. Джалилова, З. О. (2022). НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 5(5).
25. JALILOVA, Z. O. (2021, March). ON THE FORMATION OF THE LANGUAGE OF SCIENTIFIC LITERATURE IN THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. In *E-Conference Globe* (pp. 18-22).
26. Jalilova, Z. O. (2020). Concerning the issue of terms, having a place with various morphological classes (in view of the example of the terminological arrangement of social action). *Новый день в медицине*, (4), 501-503.
27. Djalilova, Z. O., Juraev, S. S., & Kosimov, S. M. (2021). LATIN AS A PROFESSIONAL LANGUAGE OF MEDICAL WORKERS. *Международный научно-*

практический электронный журнал «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА».
Выпуск № 23 (том 1)(апрель, 2021). Дата выхода в свет: 30.04. 2021., 79.

28. Obidovna, D. Z., & Sulaymonovich, D. S. (2022). Physical activity and its impact on human health and longevity. *Достижения науки и образования, (2 (82)), 120-126.*

29. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER SPEECH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO-LINGUISTIC FACTOR. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(6), 190-198.*

30. Джалилова, З. (2022). РЕАЛИЗАЦИЯ МАКСИМ ВЕЖЛИВОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ДИАЛОГАХ. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(21), 22-33.*